

الجهاز الاول: جهاز عبد الكريم لبرمجة المركبات الحيوية والعضوية:

	١٠ قروش	ضوء IR
	١٠ قروش	موديوليتير timer 555
	١٠ قروش	حساس ضوء
	١٠ قروش	حساس كهرياء
	١٠ قروش	حساس مغناطيس
١٠ كيلو اوم	٢٠ قروش	مقاومة عدد ٢
٢ مايكرو	٣٠ قرش	مكثف عدد ٣
١٣٠.١١١ كيلو هيرتز	١٠ قروش	بيزو
	٧ دنانير	اردوينو
نصف قطر ٣.٥ ارتفاع ٧ سم وعدد لفات ٤.٥	موجود	Coil

الجهاز الثاني: جهاز كوانتم كوسموس للتحليل الكيميائي

القسم	عنصر	السعر والتكلفة الإجمالية للقطع
المواد	إيثانول (وقود)	0.5 دينار
	مواد تفاعل كيميائي	موجود
	مواد ناقلة للطاقة الحرارية مثل سلك نحاسي	موجود
	مواد عازلة كهربائياً	٠.٢٥ دينار
	مواد موصلة (أسلاك)	٠.٥ دينار
	قلب حديدي	٢ دينار
	درع مغناطيسي	٢ دينار
	غازات بلازما	موجود (تنغستن)
	عدسات بصرية	٢ دينار
نظام الطاقة والتفاعل الكيميائي	مزود طاقة	٠.٣٠ قرش
	/مفاعل كيميائي /وحدة طاقة حرارية شمعة	٠.٥ دينار
	وحدة تحويل الطاقة	٠.٥ دينار
التحكم بالطاقة	وحدة تعديل الطاقة	٠.٥ دينار
	وحدة التحكم بالجهد	٠.٥ دينار
التحكم والمعالجة	لوحة أردوينو	٧ دنانير
	معالج معادلات	٠.٥ دينار
	متحكم زمني	٠.٥ دينار
	محرك محاكاة	١ دينار
المجال المغناطيسي	نظام ملفات	٠.٥ دينار

	قطب كهربائي	٠.٥ دينار
الاهتزاز	نظام بيزو	١٠ قروش
النظام البصري	دايود ليزر	١٠ قروش
	نظام عدسات	٠.٥ دينار
البلازما	أنبوب بلازما	٠.٢٥ دينار
	مشغل جهد عالي	٠.٥ دينار
الحساسات	حساس حرارة	١٠ قروش
	حساس مغناطيسي	١٠ قروش
	حساس جهد	١٠ قروش
	حساس تيار	١٠ قروش
	حساس موقع	١٠ قروش
الأنظمة الرقمية	LabVIEW نظام	يستبدل ب visual studio c++
	وحدة ذاكرة	٢ دينارين
الدوائر الإلكترونية	مقاومة	١٠ قروش
	مكثف	١٠ قروش
	RLC دائرة	٠.٥ دينار
	(LM741) مضخم عملياتي	٠.٥ دينار

الجهاز الثالث جهاز السفر عبر الزمن :

القسم	عنصر	السعر والتكلفة الإجمالية للقطع
المواد	مواد عازلة كهربائياً	موجود
	مواد موصلية (نحاس)	موجود
	أسلاك موصلية	موجود
	قلب حديدي	٢ دينار
	درع مغناطيسي (مو-ميتال)	٢ دينار
	غازات بلازما	موجود
	ليزر	١٠ قروش
	فوتوديود	١٠ قروش
أنظمة الطاقة	مزود طاقة	٣٠ قرش
	وحدة تعديل الطاقة	٠.٥ دينار
	وحدة التحكم بالجهد	٠.٥ دينار
التحكم	لوحة أردوينو	٧ دنائير

	USB واجهة اتصال	١.٥ دينار
الدوائر الإلكترونية	مقاومة	١٠ قروش
	مكثف	١٠ قروش
	(RLC) دائرة رنين	٠.٥ دينار
	(LM741) مضخم عملياتي	٠.٥ دينار
المجال الكهرومغناطيسي	(Coil) ملف	موجود
	قطب كهربائي	٠.٥ دينار
النظام البصري	دايود ليزر	١٠ قروش
	عدسة	٢ دينار
	معدّل الحزمة	عشر قروش
	فوتوديود	١٠ قروش
نظام البلازما	أنبوب بلازما	٠.٢٥ دينار
	مشغل جهد عالي	٠.٥ دينار
نظام الاهتزاز	عنصر بيزو	عشر قروش
	مشغل بيزو	عشر قروش
الحساسات	حساس حرارة	عشر قروش
	حساس مغناطيسي	عشر قروش
	حساس جهد	عشر قروش
	حساس تيار	عشر قروش
	X حساس موقع	عشر قروش
	Y حساس موقع	عشر قروش
	Z حساس موقع	عشر قروش
البرمجيات	نظام LabVIEW	visual studio c++يستبدل ببرمجية

المجموع الكلي: ٥٣ دينار و ٤٠ قرش

الجهاز الاول: ٨ دنائير و ١٠ قروش

الجهاز الثاني: ٢٥ دينار و ٧٠ قرش

الجهاز الثالث: ١٩ دينار و ٦٠ قرش